

ESCRITURA CREATIVA

Vol 3, No. 1, 2022
(Enero-Junio)

REDIB

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
reactiva
ISSN: 2665-0452
Depósito Legal: AR2020000073

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>

revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba. Escuela de Escritores

AUTORIDADES

Crisálida V. Villegas G.

Presidente - Directora

Yanet M. García P.

Vicepresidente

Rosa B. Pérez O.

Secretaria

REVISTA *Escritura Creativa*

Nohelia Y. Alfonso V. (UNES, Venezuela)

Directora

Crisálida V. Villegas G. (UBA, Venezuela)

Editora

COMITÉ EDITORIAL

Luisa A. García (UNERG, Venezuela)

Sandra E. Salazar V. (Alianza Francesa, EEUU)

Rosy C. León (Redit, Chile)

René A. Orozco R. (UBV, Venezuela)

Ibaldo E. Fandiño G. (Universidad del Atlántico, Colombia)

PORTADA

Nohelia Y. Alfonso V.

DIAGRAMACIÓN Y COMPILACIÓN

Nohelia Y. Alfonso V.

FORMATO ELECTRÓNICO

Zahira F. Silano

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

REVISTA ESCRITURA CREATIVA
Volumen 3, Número 1, Año 2022
(Enero – Junio)
Maracay- Escriba Escuela de Escritores

Fecha de Aceptación: enero, 2022

Fecha de Publicación: junio, 2022

Es una publicación correspondiente a la serie de libros y revistas arbitrados de la Editorial **ESCRIBA**, que tiene como propósito divulgar las producciones escritas realizadas por los profesores y participantes durante los procesos de formación en la Escuela de Escritores es una publicación semestral, arbitrada por el sistema doble ciego, el cual asegura la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad de los árbitros.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ÍNDICE

	pp.
Editorial	
Sandra Elina Salazar Varela	<u>5</u>
La Filosofía y el Arte en la Narrativa de la Producción Poética	
Benny Josmer Márquez Franco	<u>10</u>
La Creación Intelectual en el Contexto Académico	
Raquel del Valle Peña Peinado	<u>23</u>
Talleres Interactivo en la Producción de Textos Literarios en Estudiantes de Media General	
Jean Carlos Rodríguez	<u>32</u>
Lectoescritura en la Educación Primaria	
Nerlys del Carmen Moreno Alfaro	<u>42</u>
La Narrativa en el Arte Médico	
Zahira Felicidad Silano Higuera	<u>50</u>
Cuando Escribo, No Muero (Poema)	
Yesenia del Valle Centeno de López	<u>59</u>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

A background image showing a person's hands writing in a notebook with a pen. The image is slightly blurred, focusing on the text overlay.

Editorial

Sandra Elina Salazar Varela

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EDITORIAL

Sandra Elina Salazar Varela¹

Hay incontables ocasiones en las que hemos tomado la pluma, pero no sabemos cómo empezar. Es posible que algunos obstáculos, como la impotencia de no poder captar la inspiración inicial o la frustración de no conseguir las palabras que transmitan las ideas que representan nuestro sentir nos impiden crear. Entonces, ¿cómo escribe la gente corriente? Cuando se trata de escribir, todos somos iguales, independientemente del estatus social, naturaleza o el color de piel. En sí, todos podemos expresar y descubrir nuestro lugar en el universo de la escritura.

En este caso, el arte de la narrativa en cualquiera de sus versiones refiere una historia con expresión literaria, pues se persigue un indiscutible fin estético para captar el interés del lector; incluso al reparar en la narración académica se piensa en producciones intelectuales con un tema particular que conlleva al arte científico donde lo esencial es la manera de describir, argumentar o narrar. Se está entonces frente a la creatividad escritural en todos los espacios. Siempre habrá una secuencia o una serie de acciones realizadas a lo largo de un intervalo de tiempo determinado; es decir, una sucesión de acciones.

Todo autor desde lo literario busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera selecta con criterio de estilo y fin estético. En consecuencia, en toda narrativa se despliega una imaginación poética que a partir de la dimensión artística o intelectual abarca el quehacer humano creando formas, irrumpiendo con sonidos desde el ser que se extienden en el espacio con textos que dan sentido a la vida como lo es la poesía.

Benny Josmer Márquez Franco en *la filosofía y el arte en la narrativa de la producción poética*, expone que el arte literario es integración multicultural permanente y supone una creación

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Directora FEDEREDIT. sandraelinas@gmail.com. Orcid 0000-0002-4746-1344

estética ingeniosa de elementos que dan color en la metadiscursividad y multisignificación sensible libre. Manifiesta que se trata de la belleza de los sentimientos que pintan paisajes con palabras, y que permite la libertad ingeniosa en la pureza de los sentimientos.

Al transcurrir la inspiración, cuando se decide escribir una creación intelectual en palabras de Raquel del Valle Peña Peinado en *La Creación Intelectual en el Contexto Académico*, lo principal es tener claro el tema o el objetivo que se persigue con ese escrito, asimismo a quién va dirigido. Expresa a su vez que escribir es un arte en el que las ideas se ven plasmadas en los lienzos de los diferentes paisajes que contemplamos y donde se manifiestan los matices de la vida. En el caso de la investigación el que comprueba los datos o la información debe estar abierto, ser perceptivo ante la realidad que se le devela, por ello, este punto es significativo puesto que la información recolectada en la cotidianidad, en el día a día, es un aporte significativo que nutre las creaciones académicas.

Pero la preparación para escribir puede iniciar en la adolescencia, así lo evidencia Jean Carlos Rodríguez con *Talleres Interactivos en la Producción de Textos Literarios en Estudiantes de Media General*. En este aspecto, el autor asegura que la educación digital facilita la interconexión global en tiempo y espacio ilimitados, proporcionando un sinfín de posibilidades de creación literaria al favorecer al estudiante su proceso de aprendizaje para la producción de textos literarios. La particularidad del sentir de la creación literaria, en un ambiente favorable como los talleres interactivos, es base para desarrollar la competencia escrita durante el proceso de mediación del aprendizaje a esta edad tan llena de creatividad, dinamismo y como efecto la comprensión de una visión ampliada al explorar el espacio circundante.

Resulta incuestionable que la lectura y la escritura constituyen competencias esenciales para garantizar exitosamente el crecimiento personal y social de los niños, de allí que Nerlys del Carmen Moreno Alfaro redacta el escrito titulado *Lectoescritura en la Educación Primaria, en el cual la enfatiza como pilar básico en la vida de todo ser humano, como vehículo indispensable*

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

para acceder a los contenidos educativos, entendiendo que leer y escribir se contagian, por lo que debe convertirse en una experiencia compartida entre la familia y la escuela unidas más que como tarea como estilo de vida individual y colaborativo que abarca tanto la lectura y escritura educativa como recreativa.

Al hablar de tipos de narrativas emerge también la necesidad de abordar como lo describe Zahira Felicidad Silano Higuera *la narrativa médica*. En efecto, el profesional del área de la salud requiere narrar sus vivencias. En tal sentido, la formación de estos profesionales presupone vislumbrar a la literatura como un complejo campo creador de mundos. En consecuencia, la relación médico paciente plasmada con visión y discurso integral ayuda a comprender al enfermo, sus emociones y perfecciona el quehacer galeno al hilar vínculos con el paciente. En otras palabras, el discurso narrativo en la formación médica aporta elementos importantes en el estudio de las múltiples relaciones entre la literatura y la medicina.

Como cierre de este editorial y de alguna manera haciendo honor a las interrogantes ¿para qué escribir poesía? Se escribe porque algo impide que no se haga; la poesía es un pensar para existir, un modo de meditación que invade una doble existencia; la del ser que escribe y la de la escritura; entonces ¿Por qué no escribir poesía? Se escribe poesía porque hay alguien que tiene algo que expresar, o se siente solo y sale de su solipsismo en la libertad escoltada de las palabras. Del mismo modo se escribe poesía para estar más cerca de Dios y de uno mismo. Como ilustración Yesenia del Valle Centeno de López nos delita con el poema *Cuando Escribo, No Muero* de, el cual tiene una estructura interna, una multiplicidad de sentidos y significados asociados a un valor verdadero de emociones, sentimientos y cosas:

“ Escribir es gritar el silencio de mis palabras
Escribir, el todo que te inspira...
El intento por encontrar lo desconocido...
Es, el suspirar a la belleza de tu universo...”

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Escribir, es entrar a la oscuridad...
Buscar las estrellas al cerrar los ojos.
Buscar las voces que te llaman desde el alma.
Es, darse la vuelta y, dejar tu huella..."

Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado
que tenemos dentro. F. Kafka

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**LA FILOSOFÍA Y EL ARTE EN
LA NARRATIVA DE LA
PRODUCCIÓN POÉTICA**
Benny Josmer Márquez Franco

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LA FILOSOFÍA Y EL ARTE EN LA NARRATIVA DE LA PRODUCCIÓN POÉTICA

PHILOSOPHY AND ART IN THE NARRATIVE OF POETIC PRODUCTION

Benny Josmer Márquez Franco²

Resumen

El producir narrativa en verso requiere en su poiesis una combinación de filosofía y arte revelatorios del caudal de pensamientos con emociones cultivados con estética en la mismidad del creador trascendiendo en el receptor intérprete que se revierten en recursos, licencias y medios literarios creando comunicación e identidad entre interlocutores. El propósito general de la producción es caracterizar la filosofía y el arte en la narrativa de la producción poética. Se trata de un estudio documental que permite definir la transversalidad de los objetos de significación cognoscitiva. Se destaca como resultado que los vocablos de la poética traspasan el carácter literal llegando a lo simbólico. Se concluye que existe una filosofía poética reproduciendo un pensamiento sensible combinado con un arte literario de integración multicultural permanente.

Palabras clave: Arte, Filosofía, Narrativa, Poética.

Abstract

Producing narrative in verse requires in its poiesis a combination of revealing philosophy and art of the flow of thoughts with emotions cultivated with aesthetics in the creator's self, transcending the interpreter receiver that are reverted to literary resources, licenses and means creating communication and identity between interlocutors. The general purpose of the production is to characterize philosophy and art in the narrative of poetic production, ones: to analyze the sustainability of poetics as an expression of philosophy. It is a documentary study that allows defining the transversality of objects of cognitive significance. It stands out as a result that the words of poetics go beyond the literal character reaching the symbolic. It is concluded that there is a poetic philosophy reproducing a sensitive thought combined with a literary art of permanent multicultural integration.

Keywords: Art, Philosophy, Narrative, Poetics.

Introducción

El artículo combina el pensamiento sensible con estética en la presentación de vocablos con un sentido simbólico equivoco más que literal permitiendo plurales y libres interpretaciones. La

²Doctor en Ciencias de la Educación. Docente UBA. bennymarquez20@gmail.com. orcid=0000-0002-4038-4606

narrativa de la poética literaria no sólo debe ser vista como una reproducción de vocablos significantes o la combinación con morfología y sintaxis de elementos gramaticales. Se trata mucho más que eso, entender la generación de una reproducción de contenidos cuyo re-sentido se vincula a un contexto anímico-físico con un referente contextual cultural dinámico.

El propósito general es caracterizar la filosofía y el arte en la construcción de la narrativa de la producción poética. Al respecto de la metodología se trata de un estudio documental que permite definir la transversalidad de los objetos de significación cognoscitiva, que se presentan en tres partes: El desarrollo de la poética como expresión de filosofía refiere al lector un reconocimiento del como la esenciabilidad del producto literario es consecuencia de un pensamiento sensible derivado del contenido de medios poéticos y el arte de orden emotivo que permite verificar la estética en construcción de contenidos multisignificantes por el propio contexto anímico físico de comunicación literaria y conclusiones.

La poética como expresión de filosofía

El poeta limpia de errores los libros sagrados y escribe inocencia
ahí donde se leía pecado, libertad donde estaba escrito autoridad,
instante donde se había grabado eternidad. Octavio Paz

El poeta es un libre pensador, es quien admira el litoral libre de la infinitud de la existencia, del cosmo, irradiado del empirismo vertido de un caudal de sentimientos, amalgama sin razón del purismo un realismo trastocado lo cual alcanza su expresión en la densidad de las rimas en una sintaxis que va haciéndose una narrativa cada vez más efusiva.

El punto de partida reconoce que la filosofía se convierte en mecanismo de acción de la poesía en palabras Romero (2000:7) esta le aporta: "la reflexión, el trabajo del concepto, el sistema, la pregunta, la exigencia de fundamento, la constante crítica, el escepticismo, el análisis riguroso, en definitiva, todo lo que es defensa del principio de realidad, inteligencia, duda y razón".

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Se reconoce que la filosofía se convierte en un andamio preparatorio para la acción poética teniendo en cuenta que el medio filosófico es instrumentalismo poético, admitiendo que el proceso hermenéutico reflexivo de las realidades es el punto de partida, para la creación de una narrativa en verso de suficiente alcance produciéndose el pensamiento sensible que le da a cada vocablo un sentido simbólico equivoco, libre y multisignificante.

Desde el epicentro expuesto se reconoce que la poética emerge de un estudio de vida identificado en un contexto significativo en el cual el sujeto piensa, reflexiona, avanza y retrocede en la conjugación del sentimiento, realiza elipsis gramaticales posibles. Incluso genera exclamaciones sentidas en las cuales la inversión, abstracción y complejismo se transforma en un medio de interlocución de cambiantes hermenéuticas según el animus de quien escribe, lee e interpreta en múltiples posibilidades. El desarrollo de la poética con la filosofía lo reconoce desde el mundo clásico Platón (1973:289) al afirmar:

La poesía imitativa -dice Platón a Glaucón- nos hace viciosos y desgraciados a causa de la fuerza que da a estas pasiones sobre nuestra alma, en vez de mantenernos a raya y en completa dependencia, para asegurar nuestra virtud y nuestra felicidad.

La poética se convierte en la referencia de un proceso humano dialógico que conecta los sentimientos y ánimos en la comunicación de interlocutores garantizándose felicidad, cuando la identidad de un pensamiento sensible en un contexto cultural anímico denota una extrapolación de sentimientos, desde un existencialismo que se expresa en definiciones que toman un re-significado con la vivencia del momento, dándole a vocablos sentidos multisignificantes.

De esta manera, la filosofía poética se convierte en la posibilidad de explorar el alma, de revertir sentimientos haciendo de la melodía del verso, un pensamiento sublime, que convierte la linealidad significativa de los versos en una expresión de re-significación que se traslada al animus contextualizado de una vivencia más seducida por las anhelanzas, melancolías y vivencias que trastocando la propia alma dan otra semiótica a la naturaleza del verbo.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En consecuencia, el propio primitivismo filosófico reconoce la relevancia de la poética, en palabras de Aristóteles (1974:1451) se tiene que: "La poesía -escribió- es más filosófica y noble que la historia, pues la poesía dice más bien las cosas generales y la historia las particulares". De esta manera el verso literario, la combinación de las licencias se traduce en una expresión pura de los sentimientos más sublimes, que hacen del verbo un contenido más idealista que gramático, permitiendo fomentar una hermenéutica de más valor a la emoción que al formulismo de la razón por si sola.

El poeta es un filósofo nato, hace de su metódica recurrente en la versada un pensamiento sensible, que mediante el verbo desentraña el alma y la infinitud de los arcanos de la esencialidad del emotivismo ingenuo; permitiéndose transformar palabras en símbolos superiores a los simples códigos gramaticales formalistas tratando de reconstruir un ambiente anímico, que entusiasma a describir e idealizar en cualquier perceptor que pasa de un pasivo lector a un protagonista que desde la identidad se apropia del verso y le da un sentido próximo hasta vago de alguna experiencia compartida.

El proceso transversal de la poética y la filosofía se hace evidente en la compilación del pensamiento evolutivo, el propio Wordsworth (2005:45) llegó a afirmar: "la poesía es la más filosófica de todas las formas de escritura... su objeto es la verdad, no individual y local, sino general y operativa; no dependiendo de la evidencia externa, sino revivida en el corazón por la pasión".

De esta manera la poética es la expresión de una vivencia hecha sentimiento, es la concreción del empirismo más puro, de un pensamiento libre asumiéndose al escritor que se apasiona del esencialismo de un proyecto de vida, de un contexto cinético, el cual se perfecciona en la libertad de los versos dando vida a una revelación asociativa de un pensamiento sensible, cósmico y superatorio en el cual lo equivoco multilineal desaloja la lógica lingüística de espacios.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

De esta forma la poética es el pensamiento vivo, es la escritura libre que se apasiona, que se refugia en las letras melodiosas para superar la sustancia pura y volverse existencia diáfana, se trata de expresar en cada fonema o aparente reproducción gramatical un sentimiento, un vaivén encontrado que se desencuentra como diéresis y vuelve a unir trazos finos como la sinalefa, cada vocablo y conjunción es la hechaza de un pensamiento sensible que se transforma como se combustiona la propia expresión que une a sus ritmos.

Sabiamente Coleridge (1983:476) llegó a afirmar que no se puede: “ser un gran poeta sin ser al mismo tiempo un profundo filósofo”. Es imposible que el alba y el ocaso sean herméticos sin que se tracen puntos posibles de encuentro al término del día, poetizar es el arte y la ciencia de filosofar, filosofar es la fuerza de poetizar la rima del tiempo. Cada construcción de la morfología y la sintaxis de una composición literaria es una carga de un pensamiento que es consistencia del existencialismo de la vida, de las anhelanzas, las remembranzas, los idealismos vertidos que superan la propia naturaleza del racionalismo puro, no suponen literalidad estricta, sino libertad resignificante.

Se piensa para existir, se existe para pensar. La relación es una potencialidad hecha mecánica que denota a la poética como un ejercicio del pensamiento libre de quien se emociona, siente e idealiza; transformando a cada letra, significado y composición en una expresión genuina versada en la combustión de un realismo que se contextúa, se redimensiona y deja libertad para la más sublime conexión de cualquier inquieto espectador, cada escenario físico y anímico es parte de la resignificación de la reconstrucción vocalizada.

El esfuerzo de una verdadera filosofía poética es referido por la Harvard University Press (1988:80) al asumir en realidad: “el poeta se ha retraído de golpe del lenguaje-instrumento, ha asumido efectivamente una actitud poética que admite las palabras como cosas y no como signos”. Es evidente la literatura hecha verso, es la extrapolación de una metáfora singular,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Es hacer de cada vocablo, de la fuerza de la diéresis y la sinéresis que divide o conjunta a la métrica una posibilidad de expresar en cada ente un pensamiento sensible, que le da existencialismo al todo y al algo, lo cual se va transformando cuando el lector avanza en su ritmo y se apropia de la totalidad de la construcción vivificándola y viéndola como una expresión, de un paisaje que pinta melodía y cromatismos perfectibles, cuando en sentimiento libre resignifica cada vocablo.

De esta manera, la filosofía poética o poiesis filosófica es el darle re-sentido a cada vocablo, al pasar del simple significado lógico a una semiótica fenoménica más efectiva. En la cual cada concepto del pensamiento sensible se extrapola a una hermenéutica más polisémica; que permite la libertad de desentrañar sentidos que se compaginan con las fuerzas vivas de los sentimientos de quien lee y quien escribe, en contextos tan cambiantes como el propio escenario cósmico del propio realismo universal.

Hasta los más prominentes científicos afirman la fortaleza del elegante esfuerzo literario que sería posible del uso recursivo de una poética filosófica o de una filosofía poética, el propio Wittgenstein según referencia Steiner (2012:14) afirma: “debería haber redactado sus Investigaciones filosóficas en verso, y si efectivamente pudieran ponerse en verso, no dejarían de ser filosofía”.

Es evidente, que hasta la ciencia reconoce que la metáfora, el símil la sinalefa, diéresis, sinéresis y la consonante melódica pueden convertirse en parte cardinal de la expresión de cualquier producción disciplinada, dando ética y estética a la más perfectible construcción de sus logismos integrados. Lo cual demuestra que hacer poética, no sólo es producir filosofía, es hacer ciencia no sólo natural rígida, sino la social la cual es libre recontextualizándose en lugares y momentos tan dinámicos de la historia.

Por lo expuesto la filosofía poética puede describirse como una ciencia libre, en la cual quien produce: comunica, quien recibe: interpreta, ambos pueden conectarse como una sinalefa o

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

incluso desencontrarse como una diéresis. Al tenerse interpretaciones dispersas se trata de hacer de cada composición una fuerza de pensamiento libre que se proyecta con el caudal anímico, que se sitúa en el propio contexto en el cual dos comunicadores del verso se integran.

Para reforzar lo afirmado Paz (1990:24) al referirse a Alexander Pope, sostiene que: “El Essay on Man, por ejemplo, es un verdadero ensayo —lúcido, ingenioso, elegante y de composición esmerada— pero me pregunto si, a pesar de la versificación admirable, no podía haber sido escrito en prosa”. Así se admite que la producción científica también puede impregnarse del verso al ser pertinente su melodía en la construcción de la narrativa, con una fineza en la relación de la semántica de los vocablos que construyen el logos.

Esto permite entender que en la ciencia es posible la emotividad de la expresión del pensamiento sensible. Se hace un camino de interrelación posible cuando los científicos siendo poeta y hermeneuta se confunden en la mismidad de la identidad del discurso aflorando un producto simbólico de plurales concepciones que permiten avanzar en un sentido equivoco imperfectible hacia resultados inexplorados de posibles concreciones.

Arte poético de integración multicultural

Un buen poema ayuda a cambiar la forma y el significado del universo, ayuda a extender el conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea.

Dylan Thomas

La poética se transforma en arte en la medida de representar una creación estética ingeniosa de elementos que se dan cromatismo en la metadiscursividad y multisignificación que permisa la pluralización hermenéutica dentro del multiculturalismo posible pretendiendo crear un idealismo mágico con valor sensible al emotivismo equivoco, por lo cual la simbología de los vocablos permite generar una comunicación encontrada.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Del carácter artístico de la poesía refiere Pellegrini (1961:81) cuando afirma “Todo lo que el surrealismo piensa del arte se resume en su concepción de la omnipotencia de la poesía...constituye el núcleo vivo de toda manifestación de arte y... le da su verdadero sentido”. La poesía se hace arte, es expresión de las habilidades innatas humanas que descansan en la estética aparente de la expresión de los sentimientos puros y sublimes; permitiéndose la libertad de inventar imaginarios con el uso de vocablos que no cierran un sentido lógico, ni único, sino que se tratan de expresiones que se liberan dentro de una universalización de paisajismos imaginarios.

De esta manera, el arte poético se verifica en el uso de las formas literarias que permiten mutar el sentido tradicional de los vocablos convertidos en versos expresando sentimientos sublimes y conjugando más libertad en la apariencia axiomática de los contenidos que permiten imaginar, inventar e idealizar lecturas disimiles de un receptor; que se empodera de lo que un narrador protagonista u omnisciente puede pregonar dando dentro del multiculturalismo epocal, resignificaciones equivocadas tan cambiantes.

La poética artística se presenta como una demostración de un talento ingenioso, innovador, de la habilidad de dibujar sentimientos con palabras que no se ordenan desde la lógica formalista; sino que ascienden al re-orden de la vivencia sensible para generar una formación que admite una semiótica tan diferencia como la simpleza o complejidad de las emociones que, invaden a quien se convierte en receptor de los contenidos que empoderado de un ambiente físico-anímico, reinventa un mundo idealista realista.

Así se ratifica del esfuerzo de una producción de arte, de la cual Lledó (2008:15) admite como aquel medio de: “crear y luego representar algo o representar a alguien (artísticamente)”. Así pues, se pregonan un arte poético cuando la forma evocativa-exclamativa del discurso poético trata de delinear personajes con contextos en una forma tan asombrosa, mágica y universal; que muchos pueden coincidir dentro de un multiculturalismo que se pueden dar interpretaciones

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

diversas que se transforman constantemente, que incluso en otro momento cultural e histórico pueden hacerse susceptibles de una resignificación de elementos.

Por lo expuesto, la autenticidad poética genera en figuras como el hipérbaton y la metáfora una forma de construir un discurso que es evocativo, exclamativo, que parte de imaginar, inventar e invita al libre pensador receptor a reimaginar arcanos que se compagan con la transformación de su ambiente psico-emocional de continuada mutación. Con esto se procede a fomentar una verdadera joya de arte que se convierte en un cromatismo axiomático estético, para quien produce como a para quien admira el trasluz de cada evidencia.

La poética se vuelve arte cuando la fineza de uso del lenguaje y la simpleza de sus posibles significantes por multiculturalidad permiten generar una estética significativa, que se deriva de la interpretación de las emociones posibles, que se transforman en un vehículo de interacción que lleva a imaginar, ficcionar y recomprender las vivencias dadas en la infinitud de un movimiento de amplias perspectivas.

La fuerza del arte poético se madura en la esencia del lenguaje lo que en palabras de Ricoeur (2008) supone: “El lenguaje poético, como reacción del espíritu, no necesariamente está catalogado como verdadero o falso, puesto que no es... unívoco, aunque el lenguaje de la metáfora, del símbolo, en general... analógico” (p.50). La estética trascendental, la hermosura de los sentimientos, la fineza de la evocación hace de la poética arte libre, ingenuo y mágico, la multilinealidad del discurso, la dinamización de los vocablos hace del lector un asiduo compositor de imaginarios posibles.

Las licencias poéticas junto a las posibles mutaciones de los verbos simples permiten generar una joya incalculable de expresiones que se liberan, que no tienen sentido solo por el hecho de estar escritas; sino que cobran vida cuando el poeta le da significación al momento anímico físico que le permite reinventar una representación tan variada, como la infinitud del horizonte que deja trazos abiertos al avizorante del camino.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Para afirmar la fuerza del arte poético, Kant (1984:217) reconoce: “Pero cuando el objeto es dado como un producto del arte y como tal debe ser declarado bello, debe entonces, ante todo, ponerse a su base un concepto de lo que deba ser la cosa”. La belleza poética nace del alma y la psiquis que se combustionan en la pureza de los sentimientos, de quien siente para escribir, para interpretar, los vocablos en sindéresis unidos, incluso el ritmo que cambia el orden como el hipérbaton son parte de esa creación y recreación de apariencia axiomática, que se resignifica cuando el multiculturalismo permite dar aprecio a expresiones emotivas equivocadas que se liberan en la simpleza de los variados contextos.

El arte poético es el cromatismo abierto de líneas escritas que se extienden, de vocablos que se unen como una sinalefa o se separan como la diéresis. La expresión de una beldad pura tan mágica que se compone y reinventa cuando sus poetas describen, con descubrimiento de arcanos de múltiples explicaciones posibles dándole armonía, un paisaje con palabras.

En cuanto a la poética artística expone Hegel (1973:80) “la imaginación creadora de arte o fantasía, es la de un gran espíritu y una gran alma, la que capta y engendra representaciones y formas con las que da una expresión figura, sensible y precisa a los intereses humanos”. Nace del alma, de la corazonada, de los sentimientos, es un espíritu anímico afectivo que recrea en palabras y composiciones un sentido estético armónico cuando se representa en hilos finos vivencias, experiencias y momentos. Da así morfologías atípicas que dejan telas extendidas para la invención sublime, de quienes recrean e interpretan sensibilidades de contextos multisignificantes evocativos.

La poesía se hace arte cuando las propias expresiones, de las que se compone, representan paisajes de apariencia sublime, sus apariencias enamoran y apasionan a un seducido lector que deja de ser intervención omnisciente para convertirse en un protagonista activo, que vive para sentir, siente para vivir, trastocando la pureza del linguismo, al darle un cromatismo tenue ante lo portentoso de sus sentimientos más frágiles.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Conclusiones

Los vocablos de la poética traspasan el carácter literal llegando a lo simbólico, es conveniente entender que la libertad hermenéutica permite que la presentación de vocablos y composición adquieran según la emotividad sensible un sentido de multilinealidad, re-significación dentro de la multiculturalidad.

La filosofía poética reproduce un pensamiento sensible pues supone la emotividad evocativa de quien lee y quien escribe dando multisignificantes posibles, esto supone que la unión sinalefa y la separación de la diéresis se convierte en parte de los encuentros o desencuentros entre el poeta creador y el hermeneuta, según un ambiente físico-anímico cierto parte de la combustión del pensamiento sensible libre.

El arte literario de integración multicultural permanente, supone una creación estética ingeniosa de elementos que se dan cromatismo en la metadiscursividad y multisignificación sensible libre, se trata de la belleza de los sentimientos que pintan paisajes con palabras y que permite la libertad ingeniosa en la pureza de los sentimientos de recrear idealismos imaginarios, ingenuos y mágicos de un asiduo hermeneuta.

Referencias

- Aristóteles. (1974). **La poética**. Madrid: Gredos.
- Coleridge, S. (1983). **Biographia Literaria**. Princeton University Press,
- Garza, A. (2002). **Manual de técnicas de investigación**. México: El Colegio Harvard University Press. (1988). **¿Qué es la Literatura y otros Ensayos?** Cambridge, Mass: Autor.
- Hegel, G. (1973). **Introducción a la Estética**. Barcelona: Península.
- Jiménez, R y Carreras, M. (2002). **Metodología para la investigación en ciencias de lo humano**. México: Publicaciones Cruz O
- Kant, M. (1984). **Crítica del juicio**. Madrid: Espasa-Calpe
- Lledó, E (2008). **Filosofía y lenguaje**. Madrid: Crítica.
- Méndez, R. (2001). **El proceso de investigación**. Caracas: Turpial.
- Paz, O. (1990). **La otra voz**. Barcelona: Seix-Barral

- Pellegrini, A. (1961). **Antología de la poesía surrealista en la lengua francesa**. Buenos Aires: Fabril.
- Platón. (1973). **La República**. Madrid: Espasa-Calpe
- Steiner, G (2012). **La poesía del pensamiento**. México: Siruela.
- Ricoeur, P (2008). **Hermenéutica y acción**. Buenos Aires: Prometeo
- Romero, D. (2000). **Enoc Sobre las raíces filosóficas de la poesía contemporánea**. Madrid: Akal.
- Thomas, D. (2020). **Poesía Completa**. Madrid: Visor de libros.
- Wordsworth, W. (2005). **Prólogo a las Baladas líricas**. México: UNAM.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**LA CREACIÓN INTELECTUAL EN EL
CONTEXTO ACADÉMICO**
Raquel del Valle Peña Peinado

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LA CREACIÓN INTELECTUAL EN EL CONTEXTO ACADÉMICO

INTELLECTUAL CREATION IN THE ACADEMIC CONTEXT

Raquel del Valle Peña Peinado³

Resumen

El ensayo tiene como objetivo exponer las razones significativas para la creación intelectual en el contexto académico. Se construyó mediante una hermenéusis reflexiva de las vivencias, hallazgos de investigaciones y la comprensión de lo analizado en la cotidianidad. Se concluye que la academia exige escritores creativos, capaces de interpretar el mundo desde su totalidad, orden-desorden, en fin, bajo un prisma dual integral del investigador-realidad, por tanto, es de gran importancia que se reflexione como investigadores de las ciencias sociales y plasmar las multirrealidades que se develan ante los sentidos, siendo más perceptivos ante los paisajes que rodean o donde se coexiste como seres pensantes.

Palabras clave: Academia, Escritura, Producción Intelectual

Abstract

The essay aims to expose the significant reasons for intellectual creation in the academic context. It was built through a reflective hermeneusis of experiences, research findings and understanding of what was analyzed in everyday life. It is concluded that the academy demands creative writers, capable of interpreting the world from its totality, order-disorder, in short, under an integral dual prism of the researcher-reality; therefore, it is of great importance that they reflect as science researchers, social and capture the multi-realities that are revealed to the senses, being more perceptive before the surrounding landscapes or where they coexist as thinking beings.

Keywords: Academy, Writing, Intellectual Production

Introducción

Cuando se decide escribir un artículo o realizar una creación intelectual de carácter académico, lo primero que se debe tener claro es el tema o el objetivo que se persigue con ese

³Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNERG. Correo electrónico: raquelp2966@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0002-7540-7820>

escrito y, en segundo lugar, a quién va dirigido, es decir, la audiencia a la cual se espera llegar. No obstante, escribir es un arte en el que las ideas, se ven plasmadas en los lienzos de los diferentes paisajes que se contemplan y en donde se reflejan los matices de la vida.

Esto, por cuanto en el caso de la investigación el que registra los datos, o la información debe estar abierto, ser perceptivo ante la realidad que se devela ante sus ojos, por ello este punto es significativo porque la información que se recolecta en el día a día, constituye aportes significativos a las creaciones académicas.

El acto de escribir, lejos de ser producto de la magia, es un acto complejo que supone la realización de una serie de operaciones mentales y verbales que el escritor debe gestionar, por lo que es tarea de quien escribe realizar la acción, no es mágico, ni se da sin pensar, es un acto que requiere esfuerzo y dedicación, por lo que el objetivo del ensayo es exponer las razones significativas para la creación intelectual en el contexto académico. El ensayo se estructura en tres partes: Revista científica como órgano de divulgación, los errores comunes en la elaboración de artículos científicos y conclusiones.

Revista científica como órgano de divulgación

La revista científica es uno de los espacios privilegiados de los académicos para divulgar sus escritos, hallazgos o resultados de sus investigaciones. Ejercer el acto de publicación otorga el valor máspreciado a los investigadores y trascendiendo en el hacer ciencia, además de permitirle darse a conocer en medios nacionales e internacionales, logrando así escalar posiciones de renombre en la academia. La UNESCO citada por Fernández (2021:5):

Una revista es una publicación científica periódica que presenta especialmente artículos científicos originales, escritos por autores diferentes, e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año y cada entrega está numerada y fechada consecutivamente.

Cabe resaltar que, al buscar un material para sustentar los escritos o investigaciones a través de los motores de búsqueda, lo que muestran en primer lugar son los títulos o resúmenes. El resumen es una sesión fundamental en un artículo, bien sea de revisión o de investigación y en muchos casos es lo primero que se lee y las primeras líneas que leerán el editor de la revista y los árbitros.

Por otro lado, por lo que si quiere es que el artículo sea aceptado y en lo mejor de los casos sea referenciados, se debe considerar las normas que se establecen para un buen resumen, es decir los elementos que integran la fórmula IMRDYC. Que significa cada uno de las letras que componen esta fórmula la I= Introducción acá se describe el tema central del artículo, la M=Metodología esto contempla el método utilizado por el autor para desarrollar el escrito, en caso de un artículo de revisión o el método aplicado para la recolección de la información en caso de artículos de investigación. La R=Los resultados de la investigación. D=Discusión de resultados (tanto R Y D aplican solo en artículos de investigación) la C= se refieren a las conclusiones.

¿Qué es un artículo científico? Autores como Contreras y Ochoa (2010:17) afirman que “tomar la decisión de escribir un artículo científico debe ser producto de la convicción de que lo que estamos escribiendo es importante porque aporta una nueva idea o conocimiento”. Por otro lado, Henríquez y Zepeda (2004) plantean que forma parte de la etapa final de una investigación porque se requiere comunicar sus resultados, de manera que permitan integrar los conocimientos a la práctica profesional; se basa en los hallazgos de estudios científicos que deben tener validez, importancia, novedad y utilidad.

¿Cuál es el objetivo del artículo científico? Ferriols (2005) plantean que el objetivo de un artículo científico es precisamente comunicar los hallazgos o los descubrimientos de un proceso de investigación; en ese sentido podría entenderse que no necesariamente hay que esperar a finalizar la investigación para socializar lo que se va descubriendo en el transcurso de su

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

desarrollo. Por lo que, la escritura científica debe considerarse una práctica permanente que permita desarrollar la habilidad, en virtud de la complejidad que ésta reviste.

Por otra parte, Olave (2010) plantea que una de las primeras consideraciones para redactar un artículo científico es pensar en los destinatarios del escrito y para este autor son los revisores o el comité de expertos quienes serán los encargados de examinar, bien desde la perspectiva del experto en la disciplina que trate el artículo (pares) o bien desde la perspectiva del corrector de estilo; la idea es que sea validado en una primera instancia para garantizar su calidad.

Esta revisión suele hacerse dentro de un sistema que se conoce, en el contexto de las revistas científicas, con el nombre de referato, cuya definición literal se refiere al arbitraje o juicio de pares al cual se somete un trabajo científico para garantizar su calidad y, por tanto, asegurar sus posibilidades de publicación

Errores comunes en la elaboración de artículos científicos

Incumplimiento en las normas de publicación de la Revista, se refiere a que cada revista tiene sus propias normas por lo que quien escribe debe respetarlas y seguir sus requisitos de publicación, para que de esta manera no le sean rechazados el artículo que envíe a la revista que seleccione.

Ausencia de coherencia semántica y gramatical: según Lifshitz en Contreras y Ochoa (2010:11) la complejidad en la redacción de un artículo científico está en que:

...no sólo debe tenerse competencia técnica en el proceso mismo de investigación y en sus contenidos, en el conocimiento profundo de lo que concierne al tema que se indaga, sino en la gramática, la expresión escrita, la descripción literaria y la comunicación. Muchos notables investigadores han mostrado serias debilidades en estos aspectos, y algunos recurren a asesores o redactores externos.

Este elemento es importante y de gran significancia, ya que tiene que ver con la estética del escrito. Tal como lo afirma el autor, se ve con mucha frecuencia la ausencia de coherencia semántica y gramatical en los artículos al ser revisados por árbitros o expertos de las diferentes

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

revistas académicas. Como académicos se debe tomar conciencia que es un escrito de nivel académico y que va dirigido a un público, que merece respeto. “Dime como escribes y te diré, quien eres” como se dijera en el lenguaje popular.

No se aplican aspectos formales de escritura: Escribir un artículo científico “requiere paciencia y dedicación para escribir, escribir y re-escribir”; así lo afirman Contreras y Ochoa (2010: 20). Al igual que el anterior, otro aspecto son las sangrías, espacios, uso de signos de puntuación, tipo de letras, que, a pesar de exigirse en las normas de publicación, no se respetan.

Plagio/autoplagio: esto se refiere a la transcripción de las ideas de otros autores, en el caso de plagios y si es del mismo autor se llama autoplagio, por cuanto todo lo que se ha escrito previamente, así sea de autoría propia se debe referenciar.

Palabras inventadas o no aceptadas por el Diccionario de la Real Academia Española: Esto ocurre en especial cuando se hacen omisiones en palabras existentes o mal escritas. Si es el caso de constructo teóricos, el autor debe definir las o explicar dentro del texto o en pie de página el significado o connotación de la palabra creada.

Existen diferencias significativas entre los artículos científicos y otros escritos; éstos pueden ser según el manual de la UNESCO (2017) los siguientes:

Memorias científicas originales: en las que se informa sobre los resultados obtenidos, se describen métodos, técnicas y aparatos y se presentan nuevas ideas.

Publicaciones secundarias y servicios de información: se ocupan de la elaboración de resúmenes y el indizado de publicaciones primarias, así como del almacenamiento y recuperación de la información contenida en estas.

Estudios recapitulativos: referidos a una investigación realizada sobre un tema determinado, en la que se reúnen, analizan y discuten informaciones ya publicadas.

Otros tipos de textos científicos pueden estar contenidas en la siguiente clasificación, según Universidad Nacional de la Seguridad (UNES, 2021) en sus lineamientos para la redacción y presentación de artículos científicos:

Textos científicos académicos: Todas las creaciones intelectuales que se realicen en las academias, es decir en los centros educativos. En las universidades venezolanas se suele estimular la escritura científica poniendo a la disposición revistas arbitradas para que los estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado produzcan escritos académicos.

Textos científicos didácticos: Pueden incluirse en ellos los textos científico-técnicos por su carácter didáctico; sin embargo, la característica principal de estos textos es que están orientados al tratamiento de temas especializados propios de alguna disciplina, redactados con términos técnicos propios y están dirigidos a un auditorio muy especializado.

Artículos teóricos: son un tipo de artículos científicos en el cual su autor puede hacer una disertación sobre teorías existentes; puede contrastarlas o validarlas para determinados estudios o puede generar una nueva teoría luego de ampliar y depurar sus hallazgos producto de la investigación, son de mucha ayuda para aquellos investigadores que buscan referencias o antecedentes en estudios anteriores al que están desarrollando, lo que facilita y ahorra el tiempo de búsqueda.

Artículos metodológicos: en este tipo de artículos sus autores realizan disertaciones sobre enfoques epistemológicos o sobre métodos de investigación a fin de determinar su pertinencia para aplicarlos a problemas de investigación específicos. Sus resultados pueden generar nuevos métodos o caminos que recorrer de acuerdo a la investigación que se realiza.

Conferencias y presentaciones: estos son por lo general orales; sin embargo, en las instituciones educativas que promueven eventos como congresos, simposios, ciclos de charlas o conferencias, solicitan a los ponentes su presentación por escrito denominada presentación in

extenso, las cuales deben ajustarse a ciertas normas de presentación para que sean publicadas dentro de las memorias del evento; por ello suelen ser breves, sin demasiado material de apoyo.

Conclusiones

Escribir un artículo o ensayo se convierte en un reto para el académico, esta habilidad la va desarrollando en la medida que escribe, que se empodera del hacer investigativo y, en especial, de la lectura permanente. Escribir debe convertirse en un hábito, en una práctica, como un medio, pero no como un fin en sí mismo para el investigador. Llevar registros de lo que ve, escucha en la comunidad o comunidades a las cuales pertenezca, es una tarea que requiere poseer conocimientos acerca de lo que se escribe, experiencia, capacidad de análisis para realizar comentarios pertinentes y ajustados a lo que se trata como el fenómeno de estudio.

Escribir abre un abanico de oportunidades para el desarrollo de la creatividad, compenetración intelectual, sensibilidad y motivaciones propias de quien escribe, por lo que no hay que tener miedo, solo se debe atrever a tomar tinta, papel y poner a volar la imaginación para empezar a plasmarlas de una manera coherente y en donde prevalezca la propia voz, respetando las fuentes cuando esto sea necesario.

Referencias

- Contreras, A. y Ochoa, J. (2010). **Manual de redacción científica. Escribir artículos científicos es fácil, después de ser difícil: Una guía práctica.** México: Ediciones de la noche
- Fernández, M. (2021). **Taller cómo elaborar artículos científicos.** Guárico, Venezuela: UNERG
- Ferriols, R y Ferriols, F. (2005). **Escribir y publicar un artículo científico original.** Barcelona, Madrid
- Olave, A., (2010). **La publicación de artículos científicos en revistas especializadas: preguntas y recomendaciones.** Revista Académica e Institucional, 88, 65-78. UCPR
- Henríquez, F. y Zepeda G. (2004) **Elaboración de un artículo científico de investigación.** Ciencia y Enfermería.
- Unesco (2017). **Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación.** Disponible en: <http://blog.uclm.es/>
- UNES (2021). **Lineamientos para la Redacción y Presentación de Artículos Científicos.** Caracas, Venezuela.

**TALLERES INTERACTIVO EN LA
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS EN ESTUDIANTES DE
MEDIA GENERAL**
Jean Carlos Rodríguez

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

TALLERES INTERACTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS EN ESTUDIANTES DE MEDIA GENERAL

INTERACTIVE PLAN FOR THE PRODUCTION OF LITERARY TEXTS IN GENERAL MEDIA STUDENTS

Jean Carlos Rodríguez⁴

Resumen

Es indiscutible que la era digital tomó un lugar prominente en el área educacional a razón de los últimos acontecimientos mundiales. A partir de esta realidad el artículo tiene como objetivo argumentar la posibilidad de producción de textos literarios, a través de un plan de talleres interactivos, en estudiantes de educación media. Se basó en una revisión documental y la experiencia como docente en tiempos de pandemia. Se pudo concluir que es posible la fusión de los beneficios de la era digital junto con los de un taller literario para crear un ambiente de reconocimiento de la autosuficiencia en la búsqueda del saber, de la capacidad de disfrute de actividades de sensibilización y de humanidad, tomando como base actividades de producción literaria que interconectan por medio del inconsciente colectivo (lazos y costumbres culturales), aun tras un computador.

Palabras clave: Educación Media, Interacción, Literatura, Producción de textos.

Abstract

It is indisputable that the digital age took a prominent place in the educational area due to recent world events. From this reality, the article aims to argue the possibility of producing literary texts, through a plan of interactive workshops, in high school students. It was based on a documentary review and experience as a teacher in times of pandemic. It was concluded that it is possible to merge the benefits of the digital age together with those of a literary workshop to create an environment of recognition of self-sufficiency in the search for knowledge, the ability to enjoy activities of awareness and humanity, based on literary production activities that interconnect through the collective unconscious (ties and cultural customs), even behind a computer.

Keywords: Secondary Education, Interaction, Literature, Production of texts.

Introducción

El artículo parte de la idea del autor acerca que la producción de textos literarios se puede promover a través de un plan de talleres interactivos, en la cual los estudiantes no solo apliquen

⁴ Magister. UBA

los estudios a distancia en tiempos de emergencia, sino que a partir del cambio abrupto de rutina nazca la autosuficiencia ligada a la búsqueda del saber y del disfrute por todos los medios posibles.

Para lo cual se parte de dos grandes aspectos: ¿Para qué me sirve la literatura? y ¿Por qué un taller interactivo de cohorte literaria? De ahí surge la necesidad de la interacción emocional aun a través de un computador. La literatura traspasa toda barrera y el taller es el vehículo para hacerlo. Al respecto Ramírez (1995) señala que la literatura que es el vehículo del conocimiento de la tradición, expresión de cultura, búsqueda de la utopía. Manifestación de costumbres y de la manera de relacionarse con el entorno. Es, ante todo, la esencia del sentir de ese ser que, por su peculiaridad, ha centrado en la creación literaria el eje de su necesidad vital.

Partiendo de esta premisa, se procura aflorar sensibilidades e incentivar el reconocimiento del entorno a través de la literatura, sobre todo en tiempos en donde la tecnología está más presente, sustituyendo cada día más la conexión que se experimenta a través del contacto físico. En esta propuesta lo que se busca es tomar la era digital para llevarla al nivel en donde incluso no habiendo contacto físico, exista una conexión del estudiante consigo mismo y con el grupo participante, de modo que cada uno pueda realmente ver qué tan parecidos se es aún tras un computador. Esa magia de conexión la tiene la literatura.

En tal sentido, cabe señalar que, a partir de una revisión documental, se procura impulsar la necesidad de implementar el diseño de estrategias interactivas presentadas en forma de taller literario, tomando como referencia la ejecución de otros de manera presencial. Entre las autoras revisadas por sus propuestas están Morales (2000) con su taller de creación poética y la propuesta de Palomino (2016) con su taller de creación con niños de cuarto grado. El artículo está estructurado en cuatro partes: revisión de la literatura, metodología, resultados y conclusiones.

Revisión de la Literatura

El tema de taller literario ha preocupado a los teóricos e investigadores porque su naturaleza

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

es dinámica; es decir, no permite de acuerdo a Morales (2003:7):

...un modelo rígido e inflexible para ser implantado en cualquier situación escolar... [Ya que, si se hace de ese modo] contradeciría el espíritu creativo de la propuesta y la idea de que el encuentro estético con una obra de arte es íntimo, personal y único.

Siguiendo esta línea de ideas, es pertinente señalar, que para Morales (2004:82) por esa naturaleza el taller literario, “rara vez es abordado desde una perspectiva interna, tratando de entender su dinámica y funcionamiento...” Sin embargo, ha existido el intento de crear teoría, aunque, en muchos casos, ha sido abordado desde la óptica de quien dirige el taller.

Morales (2000:59) propone diseñar un modelo de taller de creación poética dirigido a los estudiantes del ciclo diversificado que propicie el desarrollo de la creatividad y la vivencia de la experiencia estética. Además de ello, se plantea, primeramente “responder a la pregunta qué es un TCP [taller de creación literaria] y, a partir de la respuesta, analizar cómo y por qué podría ser una alternativa válida para complementar la enseñanza de la literatura en el nivel mencionado”.

Plantea la autora que socialmente se necesita de personas creativas que sean capaces de responder con soluciones no convencionales a los problemas que el entorno le ofrece. En segundo plano la creatividad es educable, porque es un componente de la personalidad del individuo y como marco de encuadre de todo lo anterior, se debe tener siempre en cuenta que la literatura es necesaria en el currículo del bachillerato porque es una vía para la formación de seres íntegros y sólo así la única postura posible para enseñar Literatura será la estética.

Por su parte, Palomino (2016) realizó un estudio para determinar el nivel de influencia del taller literario como estrategia para desarrollar la producción de textos en los estudiantes del cuarto grado en Cerro de Pasco, Perú, concluyendo que: El nivel de efectividad que produce la estrategia del taller literario para desarrollar la producción de textos es buena. No obstante, el nivel de desarrollo de la producción de textos no es totalmente adecuado.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

El taller literario según el Consejo Nacional de Cultura cubano es el lugar para la formación técnica del escritor. Por eso el taller debe ser visto en “su dimensión de construcción, de hacer, de trabajar: alejado del elitismo y las tertulias vagas...” Arraiz, entrevistado por Sojo (1996:84) apunta que “los talleres son un mecanismo valiosísimo para la transmisión de conocimiento...son positivos en la medida en que el guía logra sortear el riesgo de imponer su gusto, puntos de vista y estética”.

Ahora bien, el autor de esta propuesta apunta que es fundamental diseñar el taller sobre la base del estímulo, tomando como punto de partida un estudio previo de los gustos del grupo. Según el constructivismo, se fundamenta en la edificación de los conocimientos por parte del mismo estudiante. Se considera el aprendizaje significativo para el diseño de técnicas educacionales que sean de interés y tengan significado para los estudiantes. Se asume también el aprendizaje cooperativo, por las interacciones que establece el estudiante con las personas que lo rodean, por lo cual debe tomarse en cuenta la influencia educativa que ejerce en el estudiante el trabajo en equipo.

Metodología

El artículo se basó en la modalidad de investigación documental, definida por la UPEL (2016) como el estudio de los problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. Una vez hecha la revisión documental, se procedió a sistematizar la información más relevante en cuadros de análisis.

Resultados

A continuación, se presenta el siguiente cuadro que sistematiza la información más relevante de las autoras citadas en esta revisión documental con la intención de hacer notar que la aplicación de talleres literarios ha generado resultados favorables en los participantes.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Cuadro 1 Resultados

Investigadoras	Título /Universidad	Objetivos	Conclusiones
Luisli Morales (2000)	Taller de creación poética: propuesta experimental para el desarrollo de la creatividad y la promoción de la experiencia estética en los alumnos del Ciclo Diversificado. Trabajo de Grado de Maestría no publicado, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.	Diseñar un modelo de taller de creación poética dirigido a los alumnos del Ciclo Diversificado que propicie el desarrollo de la creatividad y la vivencia de la experiencia estética.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialmente se necesita de personas creativas que sean capaces de responder con soluciones no convencionales a los problemas que el entorno le ofrece. 2. La creatividad es educable, porque ella es un componente de la personalidad del individuo. 3. Se debe tener siempre en cuenta que la literatura es necesaria en el currículo del bachillerato porque es una vía para la formación de seres íntegros y sólo así la única postura posible para enseñar Literatura será la estética.
Antonia Palomino (2016)	El Taller Literario como estrategia para desarrollar producción de textos en los alumnos del cuarto grado Cerro de Pasco. Tesis para optar por el título profesional de Licenciado en Educación Primaria. Cerro de Pasco, Perú	Determinar el nivel de influencia del taller literario como estrategia para desarrollar la producción de textos en alumnos de cuarto grado	<ol style="list-style-type: none"> 1. El nivel de efectividad que produce la estrategia del taller literario para desarrollar la producción de textos es buena. 2. El nivel de desarrollo de la producción de textos que presentan los alumnos del cuarto grado no es el adecuado a estos tiempos. 3. Emplear el taller literario como estrategia mejora el nivel de producción de textos en los alumnos del cuarto grado 4. Aplicar el taller literario y sin aplicarlo, como estrategia didáctica, nos demuestran diferencias notables en cuanto al desarrollo de la producción de textos.

El autor consideró luego de revisar varias propuestas de talleres, tomar como base a estas dos autoras, quienes, trabajando en distintos niveles, ven favorable la aplicación de talleres literarios. Por su parte, Morales no solo aporta su visión de aplicación de taller, evidenciado, en

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
 Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
 Teléfonos: +5804243223982

sus distintos trabajos, sino interés por sustentar la importancia de este tipo de enseñanzas, tomando como base a la literatura. La autora ha hecho un aporte al definir la estructura base de un taller literario.

Asimismo, Palomino (2016) recuerda que no hay edad para el deleite de la literatura, así como de la construcción de textos de este género desde una mayor profundidad de la que en estos tiempos se plantea. Es decir que, desde la experiencia de esta autora, se ha minimizado la creencia de que los estudiantes a cualquier edad pueden producir textos con una madurez por encima de la que se puede pensar.

Ambas autoras, en conjunto, plantean que el mundo necesita de personas creativas, que la creatividad es educable y una forma de expresarla es a través de la construcción de textos literarios; incluso en esa práctica constructiva se evidencia una mejora notable en la construcción de distintos textos, partiendo de los literarios. Así como que todo esto puede, ahora, ser llevado al plano digital.

Discusión

De La Vega y Pérez (1983:15) en su trabajo Escuela viva citan unas palabras de Pierre Faure:

Sólo hay una persona cuando hay creatividad que le permite al yo hacerse a sí mismo, con elementos que encuentra en sí mismo, pero mediante una operación que solo depende de sí. La persona es siempre una creación personal de su yo.

Partiendo de esta afirmación, se puede decir que, para desarrollar a través de un entrenamiento, la sensibilidad de un estudiante que tiene que saber que él mismo es una creación, porque dentro de sí existe una gran cantidad de ideas, emociones, sensaciones que sólo están esperando ser tocadas. Tan es así que cada uno al recurrir a su parte más sensible, puede aflorar todo lo que no sabe que posee; haciéndose necesario que los estudiantes puedan experimentar esta verdad.

El estudiante es su propia fuente de inspiración, siendo entonces pertinente que el docente lo aborde para convencerlo de que puede desbordar un sin fin de ideas. Este entrenamiento produce un acercamiento a todas las ramas del conocimiento, incluso la de su interior. Esta afirmación remite a que, a través de la lengua, el estudiante no sólo es capaz de construir y transferir conocimientos académicos, sino que también es capaz de aflorar sus sentimientos, convirtiéndose esto, incluso, en un proceso donde también se reciben los afloramientos de las demás personas.

Todo lo expuesto de alguna forma justifica la razón de propiciar el acercamiento entre los estudiantes y la literatura, porque pareciera que este género es la panacea de la educación tanto académica como de la vida. No obstante, pese a esta verdad, en la práctica se ha venido observando que ese poder de la literatura ha ido menguando. La razón, probablemente, yace en el hecho que se ha instaurado un sistema académico que de alguna forma impulsa a estandarizar a la enseñanza de este género, muy a pesar de que se habla constantemente de aprendizajes por proceso, tomando como punto de partida la teoría constructivista del aprendizaje.

La enseñanza de la literatura ha dado mayores frutos cuando se toma como base la construcción del conocimiento que conecta con la esencia humana. Esto se logra a través de la sensibilización y evocación del espíritu bajo una constante práctica y disfrute de los procesos de lectura y escritura. El modelo de taller literario se ajusta a estos requerimientos, en este no cabe la posibilidad de estandarizar, ya que cada grupo al que se le aplique un taller va a ser distinto a otro; es decir que cada uno debe ser diseñado dependiendo del grupo al que se le va a dictar. Todo esto sin obviar que en cada grupo, están individuos que tienen su propio estilo de aprendizaje.

Igualmente hay que recordar, que escribir es un proceso donde se hace y se rehace, hasta obtener un producto que siempre va a estar propenso a cambios, de hecho, el taller debe estar diseñado para propiciar la elaboración de producciones que van a mejorar en la medida que se

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

practique. Jaramillo (1995) citado por Morales (2004:82) define al taller literario “como un centro de información donde se aprende fundamentalmente a leer, pensar y discutir”.

Este autor piensa que cada taller es único, por ende, cada docente lo plantea con sus propios métodos, de ahí la poca existencia de teoría acerca de estos talleres. Morales (2004:86) hace un gran aporte en definirlo como “un espacio propicio para la creatividad verbal con fines estéticos, donde se estimula el pensamiento divergente para resolver problemas específicos de la escritura literaria...”.

Una vez teniendo una base sólida para crear lo que resta es comprender que no hay límites para la creación literaria y toda herramienta suma para despertar lo que pudiera estar dormido en cada uno. La era digital viene a sumar porque se parte que es la mejor forma para estar interconectados globalmente, rompiendo toda barrera comunicacional, pese a lo que pudiera creerse en tiempos donde la distancia en el plano físico ha marcado un antes y un después.

Las relaciones humanas en este tiempo se han ido transformando y la literatura está para recordar que aun tras un computador aflora la esencia humana. El docente debe estar apercebido y echar mano del conocimiento, siendo creativo para formar desde el ejemplo en tiempos de la era digital; de ahí la necesidad de fusionar las bondades del taller literario y de la era digital.

Conclusiones

De esta revisión se pudo concluir que es posible la fusión de los beneficios de la era digital junto con los de un taller literario para crear un ambiente de reconocimiento de la autosuficiencia en la búsqueda del saber, de la capacidad de disfrute de actividades de sensibilización y de humanidad, tomando como base actividades de producción literaria que interconectan por medio de lazos y costumbres culturales, vía virtual.

Se exhorta a los educadores a construir planes interactivos para persuadir a los estudiantes en la producción de textos literarios, basados en la figura de taller literario, tomando como base dos grandes razones: (a) La educación digital permite la interconexión global en tiempo y espacio

ilimitados, dando un sinnúmero de posibilidades de creación literaria, donde el estudiante protagoniza su proceso de aprendizaje y (b) La literatura es el vehículo del conocimiento de la tradición y cultura, es búsqueda de esa utopía que ha marcado la propia historia.

La esencia del sentir, de ese ser y estar en el mundo que, por su peculiaridad, ha centrado en la creación literaria el eje de la necesidad vital. No hay mejor combinación que esta para crear un ambiente favorable para que el proceso de mediación del aprendizaje se de en un nivel donde se promueva en los estudiantes la producción de textos literarios como el resultado de la comprensión de su visión de mundo.

Referencias

- De la Vega, M. y Pérez Zorrilla, M. (1983). **Escuela Viva**. España: Marsiega.
- Fraca, S. (2002). Estrategias Metalingüísticas. **Cuadernillos del CILLAB**, 6.1-11. Caracas: UPEL/IPC.
- Morales, A. (1991). **El desarrollo de las habilidades para comprender la lectura y la acción docente** en A. Fuentes. (comp.). *Comprensión de la lectura y acción docente*. Madrid: Pirámide.
- Morales, L. (2000). **Taller de creación poética: propuesta experimental para el desarrollo de la creatividad y la promoción de la experiencia estética en los alumnos del Ciclo Diversificado** (Trabajo de Grado de Maestría no publicado). Caracas: UPEL.
- Morales, L. (2003). **El taller literario en la enseñanza de la literatura**. Caracas: Cuadernillos Pedagógicos del CILLAB No. 8.
- Morales, L. (2004). **Etnografía de un Taller Literario**. Sapiens, 81-107. Caracas: UPEL/IPC.
- Palomino, A. (2016). **El Taller Literario como estrategia para desarrollar producción de textos en los alumnos del cuarto grado**. Documento en línea. Disponible en: <http://repositorio.undac.edu.pe/>
- Ramírez, M. (1995). **¿Para qué sirve la literatura?** Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
- Sánchez, I. (1994). **Cómo se enseña a redactar**. Estudios de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Materna. Caracas: Asovele.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). **Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales**. Caracas: FEDUPEL

LECTOESCRITURA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Nerlys del Carmen Moreno Alfaro

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LECTOESCRITURA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

READING AND WRITING IN PRIMARY EDUCATION

Nerlys del Carmen Moreno Alfaro⁵

Resumen

La educación primaria tiene como fin último desarrollar el potencial creativo e integral del estudiante. Sin embargo, se observan debilidades en una de las áreas instrumentales como lo son las competencias lingüísticas, específicamente en sus dimensiones lectura y escritura, lo que conlleva actualmente a encarar una lucha contra el iletrismo. De ahí que el objetivo del artículo es argumentar la necesidad de una pedagogía de la lectoescritura en la educación primaria, que haga frente a las exigencias sociales y al reto de formar lectores asiduos y escritores en un sentido pleno. De allí que se sustenta en un estudio documental, que permite concluir que un proceso exitoso de lecto-escritura en la educación primaria abarca el involucramiento del entorno familiar, escolar y comunitario, de manera transversal bajo la modalidad de proyectos que impliquen estrategias creativas, dinámicas y recreativas recursivas y transversales para el desarrollo del máximo potencial del educando como lector y escritor y por ende como ser comunicativo y expresivo en todo su esplendor.

Palabras clave: Escritura, Lectura, Pedagogía, Primaria

Abstract

Primary education has the ultimate goal of developing the creative and comprehensive potential of the student. However, weaknesses are observed in one of the instrumental areas such as language skills, specifically in its reading and writing dimensions, which currently leads to facing a fight against illiteracy. Hence, the objective of the article is to argue the need for a literacy pedagogy in primary education, which meets social demands and the challenge of training assiduous readers and writers in a full sense. Hence, it is based on a documentary study, which allows us to conclude that a successful reading-writing process in primary education encompasses the involvement of the family, school and community environment, in a transversal way under the modality of projects that involve creative, dynamic strategies. and recursive and transversal recreational ones for the development of the maximum potential of the student as a reader and writer and therefore as a communicative and expressive being in all its splendor.

Keywords: Writing, Reading, Pedagogy, Primary

⁵Magíster en Ciencias de la Educación. Docente. UEE Gral. Jairo Alfonso Llanos Morales. minerlys81@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-1776-4747>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

La educación primaria es la encargada de garantizar la correcta formación académica en los estudiantes, con el fin de asegurar su preparación para el nivel inmediato superior (Educación Media General). No obstante, las debilidades evidentes en las competencias de lectura y escritura que subyace en los escolares se manifiestan en el bajo rendimiento estudiantil, esto es una realidad que los docentes pueden comprobar día a día. Al respecto, es notoria la desvinculación que existe en la atención, ajuste y seguimiento de las acciones dirigidas a desarrollarlas, sabiendo que es la piedra angular para garantizar una educación de calidad.

Lo planteado conlleva actualmente a encarar una lucha contra el iletrismo. En este sentido, Ramsey (2002) lo define como la pérdida del hábito de lectura. Mientras que para Ferreiro (2006) es el nuevo nombre de una realidad, la educación básica no asegura la práctica cotidiana de la lectura, ni el gusto por escribir.

En consecuencia, la función formativa del docente es potenciar las habilidades discursivas que se llevan a cabo dentro del ambiente escolar, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias de lectoescritura. Es un total desafío hacer que la didáctica sea funcional en el momento de estimular los procesos cognitivos que tributen a formar hábiles lectores y productores de textos.

De ahí que el objetivo del artículo es argumentar la necesidad de una pedagogía de la lectura y la escritura en educación primaria. Basado en una revisión documental, se estructura en tres partes: competencias de lectura y escritura, pedagogía y conclusiones.

Competencias de lectura y escritura

La complejidad socio-histórica actual, exige cada vez mayor atención al desarrollo de las competencias de lectoescritura, como uno de los factores que más repercusiones tiene en la calidad de los servicios educativos debido a que ambos procesos son determinantes para la formación en las disciplinas académicas. En tal sentido, la capacidad intelectual va

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

desarrollándose según el estímulo que reciba. Como bien lo expresa Vygotsky citado por Moll (1993) “el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual”

Como consecuencia de esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) fecha en que fue aprobada la Agenda 2030 en relación al Desarrollo Sostenible, que en el ODS 4 señala “Garantizar la educación inclusiva y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje”. Ante esa realidad, conseguir el dominio adecuado de la lectura y la escritura, es un reto fundamental.

A este respecto, son diversos los estudios que a nivel latinoamericano se han realizado en función de las dificultades en el desarrollo de las competencias lingüísticas. Así que en el Informe de Estadísticas de la UNESCO (2017) manifiesta que más de 387.000.000 de niños de educación primaria y 230.000.000 de adolescentes de educación secundaria, no alcanzan los conocimientos mínimos de lectura y escritura.

De ahí que el Banco Mundial (2019) señala que “la labor docente radica en preparar a los estudiantes centrándose en las competencias lingüísticas”. Para que sean capaces de interpretar, discernir, investigar, crear y producir en función de su propia doxa. Por lo que es necesario saber que leer y escribir es considerado como un aprendizaje fundamental del ser humano.

En este particular, Freire (2000) plantea que separarlos tipificaría un error considerable puesto que, al leer se vincula el todo con el escenario particular y a través de la escritura se determinan las acciones relacionadas con la transformación de la realidad, pues es la capacidad de registrar la memoria de una sociedad.

En Venezuela, desde el punto de vista de Barboza y otros (2014:28) “Cada día crece la preocupación porque la mayoría de los estudiantes rechazan la lectura, o no comprenden lo que leen y mucho menos adoptan una actitud crítica frente a la misma”. Bajo este escenario, la atención del docente es fundamental en la estimulación de los procesos lingüísticos, es allí que

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

debe valerse de una pluralidad de estrategias pedagógicas, que dé respuestas a los múltiples estilos de aprendizajes que se conglomeran dentro de un aula de clases.

Celman (1998: 47) señala que “Si el docente logra centrar más su atención en tratar de comprender qué y cómo están aprendiendo sus alumnos, en lugar de concentrarse en lo que él les enseña... pasa a ser una herramienta que permita comprender y aportar al proceso.” Por qué no se cumple lo que suscribe el sistema educativo venezolano basado en la calidad de los saberes y el foco progresivo de la lectura y escritura, que analógicamente se visiona en lo que se piensa, lo que se expresa, lo que se escribe y lo que se siente al estar inmerso en el ambiente lector, en todos sus niveles.

De ahí la necesidad de alcanzar adecuados niveles de alfabetización y crear placer por la recursividad de la lectoescritura que posibiliten aprendizajes significativos y trascendentales; ya que constituyen la base para la expansión del lenguaje, aumento en los rasgos discursivos, ampliación en la creatividad, la curiosidad e imaginación y todo ello, porque se utilizan a lo largo de toda la vida. Expresa Gutiérrez (2008) "el niño que lee y escribe abre ventanas a la vida... Gana en conocimientos, pero también en inquietudes".

Estos procesos, deben estar guiados y orientados por personas que disfruten de la lectura, inviten, acompañen y estimulen al niño a leer. En este sentido, la siguiente frase de Pérez (2006) si con las palabras se pueden construir mil historias no se ahogue, entonces, en la escuela la palabra oral, escrita, el gusto por la lectura.

Para Zavala (2002) Más allá de la escuela, leer y escribir no son fines en sí mismos. Al contrario, son formas de lograr objetivos sociales y prácticas culturales más amplias. En este sentido, se evidencia una utilidad distinta y definida para crear conocimientos a través de la lectura y escritura con influencia del contexto sociocultural de la persona.

Hacia una pedagogía de la lectoescritura

La pedagogía destaca dentro del quehacer educativo por ser un sistema propio, diverso, pluralista e integrador que, al combinar con otras disciplinas, como bien lo expresó quien es conocido como el padre de la pedagogía moderna, el teólogo y pedagogo Comenio (1657) nace la Didáctica Magna, que busca la sistematización de los procesos educativos de manera globalizada. Aspecto que hoy en día se mantiene en vigencia.

En este particular, sin la pedagogía y la didáctica adecuada resulta imposible un exitoso proceso en la construcción y transferencia de saberes. Ahora bien, desde la mediación de la lectura y escritura contagiar pedagógicamente ese amor es un rasgo verdaderamente esencial, que asegura notablemente el intercambio simbólico y la coordinación de un sin número de acciones en el aprendizaje de los discentes, en la que es posible configurar múltiples horizontes de sentido, coherencia y crecimiento cognitivo.

Si la pedagogía es reconocida como una ciencia valorativa y humanista, entonces, es pertinente repensar la reconstrucción de la pedagogía para la lectoescritura, particularmente para niños de educación primaria, como actores sociales indispensables dentro del proceso educativo. Lo que implica la incorporación de técnicas de juego, escritura diversa, incorporación de talleres de lectura creativa y los aportes de las TIC, en un proceso colaborativo y participativo.

Desde la mirada de Carlino (2005:123) le “confiere el papel más idóneo al docente, el cual requiere ser verdaderamente activo y creativo”. En este sentido, la UNESCO (2014) refiere a que la función del docente es esencial, lo que exige nuevas competencias que le permitan abordar nuevas situaciones en el espacio de aprendizaje. A partir de esta afirmación, el docente funge como un guía que, mediante métodos y estrategias centradas en las características y necesidades de los estudiantes, facilita el logro del propósito planteado.

El trabajo del docente se traduce en mediar, entre el saber y el aprendiz. En este particular, se hace mención de la pedagogía del amor que según Pérez (2014) es un acto profundamente

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

axiológico inherente al valor del amor como principio pedagógico que engloba desde el niño hasta la familia, donde se produce, inmensurablemente el aprendizaje significativo, pues según Morín (1999:65) la finalidad educativa es “Crear cabezas bien puestas más que bien llenas”. Es indispensable generar las condiciones favorables para que el aprendizaje de los estudiantes sea efectivo y significativo.

Conclusiones

Se requiere asumir una estrategia transversal de lecto-escritura en la educación primaria que verdaderamente favorezca que los educandos desarrollen sus competencias y habilidades comunicativas a plenitud para que sean capaces de expresar correctamente sus necesidades, intereses, sentimientos y experiencias en todos los entornos en los que se desenvuelven a diario: familiar, escolar y comunitario; y que a su vez comprendan adecuadamente los mensajes que reciben, mediante la formación y fortalecimiento de hábitos efectivos de lectura y escritura, a través de actividades lúdicas como círculos de lectores y escritores, comunidades de prácticas, concursos de microrrelatos, animes, fantasía y ficción en línea, entre otros, que coadyuven a estimular positivamente todo su potencial y el amor por las letras.

Referencias

- Banco Mundial (2019) **Maestros**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/topic/teachers>.
- Barboza, P. y Otros. (2014). **El problema de la enseñanza de la lectura en educación primaria** Educere, vol. 18, núm. 59, enero-abril, 2014, pp. 133-142 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35631103015>.
- Carlino, P. (2005). **Escribir, Leer y Aprender en la Universidad. Una Introducción a la Alfabetización Académica**. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Celman, S. (1998). **Evolución de proyectos instituciones**. Dime por qué preguntas y te diré quién eres. Santa fe.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). **Gaceta Oficial N°. 36.680**. Caracas, Venezuela.
- Cuesta, C. (2006). La Teoría Fundamentada como herramienta de análisis. **Culturas de Cuidado**, X. (20). Documento en línea. Disponible en: <https://rua.ua.es/>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

- Decroly, O. (1929). **La función de la globalización en la enseñanza**. Bruselas: Lamertin.
- Ferreiro, E. (2006) **Conferencia expuesta en las Sesiones Plenarias del 26** Congreso de la Unión Internacional de Editores. México: CINVESTAV
- Foucault, M. (1994) **El orden del discurso**. México: Tusquets
- Freire, P. (2000). **La naturaleza política de la educación**. Cultura poder y liberación. Barcelona: Paidós.
- Goodman, K. (1986). **El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo**. En E. Ferreiro y M. Gómez Palacio (comp.) Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. México.
- Moll, L. (1993). **Vygotsky y la educación**. Buenos Aires: Aique,
- Morin, E. (1999). **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro**. Buenos Aires: Nueva Visión
- Montessori, M. (1912). **La educación de las potencialidades humanas**. Barcelona: Grijalbo.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014). **Informe de Seguimiento de la Educación para Todos** Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) **Crisis de Aprendizaje**. Disponible en: <http://www.unesco.org/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) **Desarrollo sostenible**. Disponible en: <http://www.unescoetxea.org/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) **Estadística**. Disponible en: <is.unesco.org>
- Pérez, A. (2006). **Propuesta didáctica para la enseñanza de la lectura y la escritura en educación básica**. Maracaibo: Fe y Alegría
- Pérez, A. (2014). **Pedagogía del Amor**. Diario El Universal.
- Ramsey, J. (2002) **Iletrismo**. Disponible en: <https://es.qaz.wiki/wiki/Aliteracy>.
- Vygotsky, L. (1978). **El desarrollo de los procesos psicológicos superiores**. Barcelona: Grijalbo.
- Zabaleta, V. (2014) **Los cambios en el desempeño en lectura y escritura en dos tramos del trayecto formativo**. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/>
- Zavala, V. (2002). **Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura**. Barcelona: Paidós

LA NARRATIVA EN EL ARTE MÉDICO

Zahira Felicidad Silano Higuera

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LA NARRATIVA EN EL ARTE MÉDICO

NARRATIVE IN MEDICAL ART

Zahira Felicidad Silano Higuera⁶

Resumen

La narrativa médica es entendida como el acto de describir detalladamente los aspectos concernientes al acto médico, la salud y la enfermedad desde una perspectiva crítica y creativa. En tal sentido, el artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de la narrativa en el arte médico. Desde el punto de vista metodológico se trata de una revisión documental que la que se realiza una hermenéusis de la literatura en relación a la temática. Se concluye que la narrativa médica es una excelente herramienta que permite mejorar el ejercicio de la medicina como fuente e instrumento de conocimiento al resignificar las problemáticas de los pacientes y dignificarlos como seres humanos comprendiéndolos profundamente.

Palabras Claves: Escritura, Narrativa, Medicina.

Abstract

The medical narrative is understood as the act of describing in detail the aspects concerning the medical act, health and disease from a critical and creative perspective. In this sense, the article aims to reflect on the narrative in medical art. From the methodological point of view, it is a documentary review that performs a hermeneusis of the literature in relation to the subject. It is concluded that the medical narrative is an excellent tool that allows improving the practice of medicine as a source and instrument of knowledge by resignifying the problems of patients and dignifying them as human beings by understanding them deeply.

Keywords: Writing, Narrative, Medicine

“El arte del que cura y el del escritor deben ir de la mano: Cada uno derrama luz sobre el otro y ambos se benefician de su mutua proximidad. Un médico que posea el arte del escritor sabrá consolar mejor a aquél que se revuelca en la agonía: A la inversa, un escritor que conoce la vida del cuerpo, sus jugos y fuerzas, venenos y facultades, posee una gran ventaja sobre el que nada entiende de estas cosas” (Mann, 1942)

⁶ Médico Cirujano. Docente de la UCS. zfelicidad@gmail.com Orcid 0000-0002-8706-9566

Introducción

El hombre es un ser social que necesita comunicarse para desenvolverse en su entorno, este acto oral o escrito es una función básica en la vida de las personas; aún más en el contexto de la salud, en la que a través del intercambio de ideas se lleva a cabo una investigación para tener una presunción diagnóstica de lo que afecta a los pacientes y para ello es necesario realizar un interrogatorio minucioso y escribir en un papel denominado historia clínica los aspectos concernientes a los datos obtenidos y el examen físico realizado.

En este contexto, la narrativa médica va más allá del simple hecho de anotar signos y síntomas. Por su parte, Charon (2001) citado en Sánchez (2014:149) opina que esta es “considerada como la historia de vida de una persona, la secuencia de eventos en el orden que sucedieron, las situaciones en las cuales se presentaron y cómo afectaron a la persona”. Es decir, que se toman en cuenta las vivencias, el ambiente social que lo rodea, las emociones, los desencadenantes y las posibles consecuencias.

Es necesario recalcar que la narrativa médica favorece la relación médico paciente al tener una visión integral para comprender al enfermo, acercarse a sus sentimientos, a su forma de ver el mundo y mejorar el actuar médico creando vínculos más estrechos. Al respecto, Pino y Páez (2017:64) señala:

...lo que intenta es proporcionar una herramienta que permita reflexionar sobre el rumbo actual de nuestra práctica médica, a la par de esto, su anhelo es lograr una mejor participación afectiva con el paciente, al entenderlo en su contexto, en sus vivencias, en sus sufrimientos.

Lo que permitirá consolidar médicos con verdadera vocación de servicio, dispuestos a ayudar no sólo en físico, sino también en lo emocional y espiritual.

Acá vale la pena mencionar la famosa frase del poeta José de Letamendi y Manjarrés (1897) “El médico que sólo sabe medicina; ni medicina sabe”.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Por lo tanto, a través de la narrativa médica se pretende acercar a las ciencias médicas a las humanidades como la literatura, el cine, la música, el arte pretendiendo una medicina más humana que entiende lo que el paciente siente y preocupa. Al mismo tiempo, Mora, Flores y Rovetto (2015:3) señalan que “Las obras literarias alteran la referencia descriptiva, despliegan mundos, revelan, descubren, reinventan y enriquecen el lenguaje de los médicos, su forma de expresarse y su capacidad de tener empatía con el otro”. Recalcándose de esta forma la necesidad de formar médicos integrales y más humanos.

Sin embargo, la relación médico paciente habitualmente gira alrededor de la enfermedad, de un conjunto de signos y síntomas que orientan a un diagnóstico. Es frecuente escuchar en un centro hospitalario ¿Cómo está el paciente de la cama 33, el de la neumonía? Despersonalizándolo por completo al verlo como un objeto o una patología. Tal como lo afirman Pino y Páez (2017:61) “En este contexto centrado en lo mórbido, se olvida al paciente, lo que él siente, el impacto físico, emocional, psicológico y espiritual que lleva consigo”. Lo que se entiende como una falta de empatía y visión reduccionista de la realidad.

Si bien es cierto que el médico en el cumplimiento de su labor deber escribir y hacer las historias médicas con una descripción detallada de los antecedentes personales, enfermedad actual y examen físico; el acto médico va más allá de las cifras estadísticas, resultados de laboratorio, de los protocolos diagnósticos y terapéuticos lo que se expresa en un desequilibrio entre el aspecto técnico de la medicina y el aspecto humano. Es decir, en el ejercicio profesional no se toman en cuenta esos relatos de vida, salud, enfermedad, recuperación y transitar hacia la muerte.

Teniendo en cuenta que la enfermedad se hace real es cuando se siente, se sufre y se padece, es individual, cada quien la percibe de formas diferentes. Pino y Páez (2017:62) dicen “Cuando la enfermedad toca la puerta y el paciente es sometido al escrutinio médico o peor, es

internado en un centro para su tratamiento, la mayoría de las veces ve vulnerada su integridad corporal, psicológica y espiritual”.

Lo que deja de lado los sentimientos de los pacientes en cuanto a su enfermedad y al personal que lo atiende muchas veces sin tomar en consideración que se trata de seres humanos que sienten, tienen preocupaciones, dudas e inseguridades que acuden buscando ayuda y confían en el criterio médico.

Lo dicho hasta aquí traería efectos negativos en la relación médico paciente y en el pronóstico clínico. Tal como lo afirma Sánchez (2014:148) “Cuando la comunicación médica disminuye o se deteriora hay una repercusión negativa en la salud del paciente y en la tranquilidad del enfermo y sus familiares”. En tal sentido, la comunicación, las experiencias, sentimientos y vivencias pueden influir negativamente en la evolución de la enfermedad. En virtud de la existencia de una realidad en la que intervienen aspectos biológicos, físicos, éticos y emocionales; el artículo tiene como objetivo reflexionar acerca del de la narrativa en el arte médico.

La narrativa médica ha surgido por la necesidad de escuchar al paciente para comprender lo que le afecta y en que entorno se desarrollan los hechos. Por lo tanto, se estructura en tres partes: la historia clínica base de la narrativa médica, la narrativa en los procesos formativos del médico y conclusiones.

La historia clínica base de la narrativa médica

La elaboración de la historia clínica como práctica médica obligatoria se ha hecho desde tiempos ancestrales. Al respecto, Miranda-Bastidas (2020) menciona que en época de Hipócrates (460 – 370 a.C.) se hacían escritos sobre experiencias de médicos itinerantes con breves recuentos de la evolución de los enfermos. Posteriormente en el siglo II Rufo de Efeso (70 – 110 d.C.) médico griego promueve el diálogo con el paciente y establece puntos específicos para preguntar como la dieta, hábitos además de comportamientos sociales.

No es hasta la edad media que surgen las primeras facultades de medicina en Europa y la respectiva creación de los consilia (consejos) textos médicos con la descripción de las enfermedades, diagnóstico y tratamiento. A partir del siglo XVI y XVII aumentó la literatura médica con algunos bosquejos de historias conocidos como observatio conformado por una narración clínica y biográfica de los pacientes. En el siglo XVII con la medicina moderna se crea el primer canon de historia clínica formulado por Herman Boerhaave (1668 – 1738). Técnica que se ha ido perfeccionando paulatinamente con el transcurrir del tiempo al incluir en su relato el empleo de herramientas que facilitan el examen físico, además de laboratorios e imágenes diagnósticas.

La narrativa médica como tal aparece a principios del siglo XX por la Asociación Médica Americana quien sugiere una nueva implementación curricular en la que se desarrolle el pensamiento crítico, el trato compasivo y el comportamiento ético de los galenos. Creándose en Johns Hopkins 1952 un “curso de carácter humanístico” dirigido al personal de salud de dicha institución; idea que en la actualidad se ha venido adoptando por diferentes facultades de medicina alrededor del mundo.

Mora, Flores y Rovetto (2015) han clasificado la narrativa médica de acuerdo al momento clínico en que se practica como: Diagnóstica, pronóstica y terapéutica como se muestra en la figura 1, a continuación.

Figura 1. Tipos de Narrativas Médicas
Fuente: Mora, Flores y Rovetto (2015)

Las habilidades literarias desarrolladas en el personal de salud tienen implicaciones en diferentes áreas que intervienen en la relación médico paciente. Marrón (2018) considera que los ejes en los que gira la narrativa están relacionados con el paciente, el médico y la ética. En cuanto al paciente permiten que el médico los escuche con mayor discernimiento, entendiendo diferentes puntos de vista respecto a la enfermedad y el tratamiento, desarrollar la empatía. Para el médico es reflexión y crítica en cuanto a las creencias, prejuicios y preconceptos y cómo influye a la hora de interpretar las vivencias de otras personas promoviendo así el hábito de la autorreflexión. Referido a la ética, las habilidades literarias permiten desarrollar el pensamiento crítico apoyado en los principios éticos.

La narrativa en los procesos formativos del médico

La formación en el arte y la literatura en el marco curricular de los programas de medicina aportan múltiples beneficios a la formación médica, así como lo afirma Marrón (2018:106):

El objetivo de enseñar literatura a profesionales de la salud no es llevarles las complejidades de la teoría literaria o de la crítica de obras en particular, sino equiparlos con las habilidades y herramientas necesarias que les permitan detectar en las

historias, ya sea de ficción o de la realidad, aquellos elementos que los habiliten a realizar una lectura más profunda y sofisticada de las historias que escuchan a diario.

Analizando este planteamiento, al aprender de literatura, gramática, ortografía y redacción los médicos en formación harán mejores historias clínicas, se comprometerán con su trabajo y comprenderán profundamente los significados de los relatos. Se puede incluir aquí lo referido por Mora, Flores y Rovetto (2015:8) en cuanto que “La narrativa potencia la dimensión cognitiva, estimula la imaginación, fortalece los sentimientos, acrecienta los valores como la compasión, la solidaridad y la empatía”. Infiriéndose de esta forma que el ser humano visto desde todas sus dimensiones amerita desarrollarse por completo y no sólo desde el punto de vista técnico científico. Por su parte, Dabbah (2011:411)

El médico que lee, además de literatura médica, textos literarios, se acerca a un universo espiritual y humano que le provee de extraordinarias herramientas en su vida diaria y profesional. Se podría agregar, además, que el médico que escribe relatos sobre su experiencia médica, también puede serle útil, no sólo como catártica sino como un punto de reflexión en su práctica profesional.

Con base a esto, la reflexión constante al quehacer médico, lo que se lee y escucha en el ámbito laboral proporciona una nueva visión refrescante al personal de salud, mejorando la experiencia tanto del paciente como del profesional y contribuye a una mejor atención.

De modo similar Sánchez (2014:149) afirma “Con la narrativa médica se busca que el paciente se valore como persona, escuchar y entender para una mejor atención, tratar al enfermo no sólo a la enfermedad y, finalmente, conmovernos. Los médicos necesitamos aprender a escuchar”. En otras palabras, la formación en medicina narrativa genera un positivo proceso de transformación personal y profesional con potencial efecto en la práctica clínica.

Conclusión

La narrativa médica es una excelente herramienta que permite mejorar el arte de la medicina como fuente e instrumento de conocimiento al resignificar las problemáticas de los pacientes y

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

dignificarlos como seres humanos al comprenderlos profundamente. A modo ilustrativo se menciona a continuación un fragmento del libro Médico de Guardia del Dr. Fernando Aular (1992:18)

Yo estaba de guardia el día de su ingreso...Una ambulancia clavó los frenos frente a la misma puerta de la emergencia...bajaron una camilla y allí venía ella...obnubilada. Con la palidez marmórea de la muerte inminente. Se desangraba. Desde la puerta gritó el camillero: - Tiene un derrame - (...). Por fin logro que pronuncie unas pocas palabras y lacónicamente me contó: -Cuando le dije que estaba preñada se puso furioso y se desentendió de mí. No sabía qué hacer. Una amiga me aconsejó y por eso fui donde (...). -Deshizo un envoltorio y sacó unos hierros. Me hizo acostar sobre un camastro y me mandó a abrir las piernas. Yo temblaba de susto. Cuando me introdujo aquella cosa, sentí como me desgarraba por dentro...

Referencias

- Aular, F. (1992). **Médico de Guardia**. Contexto Audiovisual 3.
- Dabbah, H. (2011). **En pro de una narrativa médica y de la lectura de narraciones médicas**. Medicina Interna de México 27 (4). <https://www.medigraphic.com/>
- Mann, T. (1942). **José y sus hermanos**. <http://bestiario909.blogspot.com/>
- Marrón, S. (2018). **¿De qué hablamos... cuando hablamos de Narrativa Médica?** Fronteras en Medicina 13 (2). <http://www.revistafronteras.com.ar/>
- Miranda, C. (2020). **Historia clínica: la escritura médica del relato del paciente a la narrativa médica**. Colombia Médica. 51(1). <http://www.scielo.org.co/>
- Mora, F., Flores, G. y Rovetto P. (2015). **La narrativa médica, una herramienta que humaniza**. Revista Estudios 31 (2). <https://dialnet.unirioja.es/>
- Pino, R. y Páez, J. (2017). **Medicina narrativa, un complemento a la historia clínica formal**. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca 35 (2). <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/>
- Sánchez, J. (2014). **Narrativa médica**. Revista Mexicana de Angiología 42 (4). <https://www.medigraphic.com/>

CUANDO ESCRIBO, NO MUERO
Yesenia del Valle Centeno de López

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

CUANDO ESCRIBO, NO MUERO

WHEN I WRITE, I DON'T DIE

Yesenia del Valle Centeno de López⁷

Escribir es hacer arte que
Libera y sana mi espíritu
Grita el silencio de mis palabras
Es, ese momento donde puedo ser tú, a lo lejos
Puedo ser yo, a veces, en una mirada profunda
Logro escuchar los palpitos del corazón vibrante
Miro la sonrisa que se dibuja en el otro
Estar tan cerca de la gente
Es, lo hace que me aleja de los demonios

Escribir parte las emociones en trozos donde
Cada una tiene una historia
El pensamiento entra hasta los huesos
Las ideas vuelan como gaviotas en lo alto
Los sentimientos enjaulados se golpean contra las rejas
La reflexión regurgita el dolor y el miedo
Detenerte te hace cómplice y esclavo
Avanzar te permite romper lazos y abrir caminos
Es, sentir el canto de tus palabras ocultas

Escribir, el todo que te inspira el
Roce de la brisa en la cara,
Sol brillante que quema el pecho
Arrastrar el polvo del suelo con los pies descalzos
Agitan los anhelos de los sueños esperanzados
Ruido oculto en soledad
Susurro del llanto del amor del olvido
Intento por encontrar lo desconocido
Suspirar a la belleza de tu universo

⁷Magister en Ciencias de la Educación. Docente UBA. yeseniacenteno81@gmail.com. 0000-0002-7753-7311

Escribir, es entrar a la oscuridad a buscar
Las estrellas al cerrar los ojos
Las voces que te llaman desde el alma
El momento para contar tu mundo
Subir a la cúspide de una montaña
Abrir los brazos y gritar al vacío...
Sentir el éxtasis que libera la calma.
Ensuciar con letras la hoja blanca
Darse la vuelta y, dejar tu huella...

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982